

Олександр Романченко

Начальник наукового відділу моніторингу території та нерухомих пам'яток заповідника
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПІВНІЧНА ПРИБУДОВА ДО ПЕКАРНІ (КОВНІРІВСЬКИЙ КОРПУС):
ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ**

Будівля Ковнірівського корпусу (корпус № 12) – пам'ятка архітектури національного значення, розташована у північно-східній частині Соборної площі Києво-Печерської лаври. Вона зазнала значних руйнувань у роки Другої світової війни і невдовзі була відреставрована. Короткий огляд реставраційно-відновлювальних робіт, проведених на пам'ятці, викладено у статті М. Говденко і В. Корнєєвої¹. З огляду на значущість цієї, за висловом авторів названої статті, “першокласної пам'ятки”, вбачається необхідним розглянути питання щодо її реставрації детальніше. На особливу увагу заслуговують проведені науково-дослідницькі та реставраційні роботи в частині т. зв. “Північної прибудови” до об'єму монастирської пекарні (хлібні), яка є складовою корпусу.

Ковнірівський корпус – видовжена по осі північ-південь цегляна будівля, яка в плані являє собою поєднання 2-х прямокутних об'ємів – колишньої хлібні і книгарні. У місці їх поєднання поздовжня вісь будівлі має незначний залом. Найдавнішою є південна частина корпусу – колишня пекарня (хлібня), від якої наразі збереглася її західна частина – великий пекарський зал. Північну частину корпусу – книгарню (книжкову крамницю) прибудовано після лаврської пожежі 1718 р. План його вирішено в традиційних формах кам'яниць – посередині сіни, а по боках зали та кімнати (іл. 1).

Після спорудження книжкового магазину, з метою надання композиційно-стилістичної єдності головному (західному) та тильному (східному) фасадам корпусу № 12, їхні стіни було надбудовано і зведено фронти, на кутах об'єму пекарні влаштовано пілястри відповідні пілястрам західного фасаду книгарні. Перебудова корпусу № 12 здійснювалася за участю відомого лаврського майстра Степана Ковніра² (іл. 2).

У роки Другої світової війни корпус був значно пошкоджений, особливо від вибуху 1941 р. в Успенському соборі, який призвів до руйнації склепіння зали пекарні та деформації її південної стіни (іл. 3). Незадовільний стан південної стіни пов'язаний також із тим, що в ХІХ ст. було розібрано частину її фундаменту для влаштування підвалу під пекарнею. Крім того, було порушено цілісність цегляної кладки несучої східної стіни пекарні (первісно внутрішньої), у зв'язку з прибудовою до неї будівлі нової пекарні на початку ХХ ст³.

1947 р. проведено дослідження і обміри пам'ятки для наступної її реставрації (роботи виконані трестом “Будмонумент” під керівництвом архітектора М. Дьоміна). Через відсутність риштувань обмір і натурні дослідження виявились неповними, тому розроблений проєкт реставрації був недостатньо обґрунтованим та зрештою не реалізованим⁴.

У 1950-х рр. корпус вивчав історик архітектури Б. Крицький, який під час опрацювання дисертаційного дослідження “Народні майстри архітектури ХVІІІ ст. на Україні”, зібрав обширний матеріал стосовно цього корпусу, але нових натурних досліджень не проводив⁵.

Оскільки наслідки воєнних руйнацій корпусу № 12 не були ліквідовані, дирекція Державного заповідника “Києво-Печерська лавра” та відділ охорони пам'яток архітектури

¹ Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації. *З історії української реставрації*. Київ : Українознавство, 1996. С. 8–25.

² Кілессо С. К. Києво-Печерська лавра. Київ : Техніка, 2003.

³ Архів інституту “УкрНДІпроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ по укреплению южной кирпичной стены корпуса № 12 Госзаповедника “К-П Лавра” / Главный архитектор Республиканских мастерских Г. Гордиенко, главный архитектор проекта М. Александрова (Говденко). Киев, 1957.

⁴ Архів інституту “УкрНДІпроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

⁵ Крицький Б. А. Народные мастера архитектуры ХVІІІ в. на Украине: Степан Ковнир: Архитектурно-строительная деятельность. Киев, 1954; його ж. Архітектурно-будівельна діяльність Степана Ковніра. *Питання історії архітектури та будівельної техніки України*. Київ, 1959. С. 95–137.

Держкомітету РМ УРСР у справах будівництва і архітектури у 1955 р. підготували нове планове завдання на реставрацію корпусу для розміщення в ньому виставок¹. Завдання передбачало проведення додаткових обмірів і досліджень пам'ятки, а також розробку проекту реставрації будівлі у формах 1760–1820 рр. Нові дослідження, здійснені під керівництвом головної архітекторки проекту (ГАП) М. Александрової (Говденко) архітекторками Є. Паменицькою і Р. Биковою, дали багато цікавих результатів, відкрили невідомі елементи в архітектурі корпусу, дозволили поточнити датування окремих частин будівлі і допомогли з'ясувати історію будівництва цієї складної пам'ятки архітектури XVII–XVIII ст.

Актом огляду технічного стану будівлі (1957) встановлено, що її загальний стан є незадовільним. Зафіксовано відсутність даху, перекриттів 2-го поверху, підлог, заповнень віконних і дверних прорізів, внутрішнього оздоблення. Склепіння були частково обрушені. У південній частині корпусу стіни отримали значні пошкодження вибуховою хвилею під час знищення Успенського собору в 1941 р. Оздоблення фасадів вимагало повного відновлення. Отже корпус № 12 потребував не лише відновлення втрачених елементів, але й укріплення існуючих стін і склепінь. Як підкреслювалось в акті: “необхідні найневідкладніші і рішучі заходи, без вжиття яких аварійність будівлі буде прогресувати і в найближчий час призведе до її повної руйнації”².

Дослідження 1955–1956 рр. розпочалися з найзагадковішої ділянки головного (західного) фасаду між 2-ма складовими частинами будівлі корпусу: пекарнею і книгарнею. Спираючись на дослідження 1947 р. вона трактувалась як вбудована ділянка стіни для з'єднання 2-х частин будівлі. Увагу дослідників привернув невеликий віконний проріз 1-го ярусу західного фасаду під т. зв. “розвантажувальною аркою”, який мав сліди багатьох переробок. Дослідження цієї ділянки фасаду велись шляхом улаштування зондажів.

Зондаж № 1, виконаний на зовнішньому обрисі “розвантажувальної арки” (іл. 1) показав сліди радіально розташованих цеглин у формі невеликих балясин, які чергуються з цеглинами у формі піввалика. Подальше розширення зондажу показало, що первісно в цьому місці був дверний проріз. Подальша розчистка закладок по боках дозволила довести, що первісно це був пишно декорований перспективний портал, обрамлення якого складалося з кількох елементів: 1 – зовнішній профіль, який вважався раніше розвантажувальною аркою; 2 – пояс балясин, які чергуються із півваликами; 3 – трьохчетвертний валик із характерними підрізками; 4 – чверть, заокруглена в бік прорізу (іл. 4). Знизу обрамлення порталу спирається на прямокутну базу. В розкопці, влаштованому нижче рівня денної поверхні, відкрився первісний поріг порталу³.

Навіщо у фасадній стіні, яка з'єднує дві суміжні частини корпусу був потрібен парадний портал із старанно виконаними деталями декору? Відповідь не це питання надали подальші натурні дослідження. Зондаж № 2 зроблений в інтер'єрі 1-го поверху корпусу – у приміщенні книгарні, у середній частині її південної стіни (іл. 1). Тут дослідниками було відкрито прямокутну нішу з профільованим обрамленням, в межах якої містився віконний проріз. Встановлено, що цей віконний проріз обернений розширеною амбразурою в бік вузького приміщення, яке межує з пекарнею, а фасадним боком – до південно-західного приміщення книгарні (іл. 5).

Розкриті зазначені дверний та віконний прорізи засвідчили, що частина 1-го ярусу корпусу – західна та східна (фасадні) стіни між пекарнею і книгарнею, а також перпендикулярна їм внутрішня стіна (яка вважалася південною стіною книгарні), належать окремій 1-поверховій 2-камерній 3-стінній будівлі – т.зв. Північній прибудові, зведеної впритул до північної стіни пекарні (іл. 6). Це твердження ґрунтується на даних, що отримані під час натурних досліджень, а саме: цегляна кладка обох стін біля порталу і вікна ідентичні (одночасно вона відрізняється від мурування стін як пекарні, так і книгарні). Розкриття штукатурки в місці прилягання стін книгарні до стіни, в якій було віднайдене вікно, показало, що стіни південного приміщення книгарні не мають перев'язки із поперечною стіною. Із такої ж цегли, як і

¹ Архів інституту “УкрНДПроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

² Там же.

³ Там же.

стіни, складене циліндричне склепіння, що перекидає видовжене по осі північ–південь приміщення Північної прибудови. В якості опори для склепіння використано потужну глуху північну стіну пекарні (на ній знайдено сліди стесаного первісного цоколя). Враховуючи викладене, вбачається можливим стверджувати, що Північна прибудова зведена після будівництва пекарні, але до спорудження книгарні, а саме наприкінці XVII – на початку XVIII ст.

Для відтворення первісного вигляду об'єму Північної прибудови реставраторам треба було віднайти втрачені (стесані) архітектурно-декоративні елементи оздоблення фасадів цієї будівлі. Закладеними зондажами було розкрито залишки первісного вінцевого карнизу (зверху полиця, внизу 4 ряди зубців, під ними полиця, ряд сухариків, вузька смуга фризу і під нею валик). Після додаткових досліджень виявленого віконного прорізу північної стіни прибудови, над вікном відкрились сліди 5-пелюсткового “кокошника” а з боків – стесаних привіконних вертикальних півколонок з кронштейнами у вигляді малої балясинки. Встановлено, що фасадний декор наличника вікна витонченого малюнка виконаний з лекальної цегли. У місці прилягання внутрішньої поздовжньої стіни книгарні до північної стіни прибудови відкрився п'єдестал фасадної пілястри, що стоїть на розкріповці цоколя у вигляді валика.

Незважаючи на те, що декор частини прорізів (1-го в північній і 2-х у східній стіні прибудови) був втрачений внаслідок пізніших розтісувань і закладок, в цілому проведені натурні дослідження дали достатній матеріал для достовірного відтворення первісних архітектурних форм оздоблення північного і західного (чолового) фасадів Північної прибудови¹ (іл. 7).

Слід зазначити, що архітектурно-декоративні форми фасадів Північної прибудови цілком викладені із лекальної цегли, що є додатковим доказом щодо часу її спорудження – кінець XVII ст.

З-поміж архітектурно-декоративного оздоблення фасадів Північної прибудови особливо пишністю та оригінальністю вирізняються відтворені обрамлення 2-х віконних прорізів північної стіни (нині – в інтер'єрі експозиційного приміщення Скарбниці Національного музею історії України). Верхній елемент декору віконного прорізу, який дослідники у 1950-х рр. назвали “кокошником”, дещо нагадує корону (іл. 5). Подібне обрамлення вікон, як і перспективного порталу західного фасаду Північної прибудови, є унікальними для архітектурного ансамблю Лаври.

Аналогії архітектурно-декоративних форм фасадів Північної прибудови можна знайти на пам'ятках архітектури Північного Лівобережжя та Слобожанщини другої половини XVII ст., зокрема, Покровському соборі Харкова (1689), Преображенському соборі Ізюма (1682–1684) (іл. 8), Миколаївському соборі Ніжина (1668–1670) та ін.

Аналогії оригінальних завершень – розвинених сандриків над віконними прорізами у вигляді “кокошників” також зустрічаються на об'єктах ранньопетровського часу (1680–1690-х рр.), зведених у стилістиці т. зв. “московського наришкінського” бароко, яке поєднує форми давньоруської та барокової європейської архітектури (іл. 9). З огляду на зазначене, по-перше, не виключена участь російських майстрів у зведенні Північної прибудови; по-друге, стилістичні особливості архітектурно-декоративних форм фасадів прибудови є додатковим аргументом щодо їх можливої появи наприкінці XVII ст. – у 1680–1690-х рр.

Незважаючи на статусність Північної прибудови – унікального, пишно декорованого об'єкта, розміщеного на центральній Соборній площі Лаври, згадки про нього в історичних письмових джерелах XVII–XIX ст. фактично відсутні. Лише в описі споруд, які потерпіли від пожежі 1718 р. згадано про оновлення пекарні з “вновь там же пристроенной келией”², яка ототожнюється з Північною прибудовою. Очевидно, невдовзі після пожежі Північна прибудова була візуально нейтралізована – її фасадні стіни зі збитим декором гладко потиньковані, а вона сама затиснена у кам'яному “футлярі” внаслідок прибудови (і надбудови) впритул до неї книгарні. В результаті здійснених робіт північна фасадна стіна Північної прибудови опинилася в інтер'єрі приміщень книгарні.

¹ Архів інституту “УкрНДПроектреставрація”. Пояснительная записка к производству работ...

² Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації... С. 8–25.

Лл. 1. План 1-го ярусу будівлі Ковнірівського корпусу

Лл. 2. Західний фасад будівлі Ковнірівського корпусу станом на поч. XIX ст. Креслення А. Меленського

Лл. 3. Загальний вигляд південної частини Ковнірівського корпусу та руїн Успенського собору. Фото 1943 р.

Лл. 4. Відтворений перспективний портал чолового (західного) фасаду Північної прибудови. Сучасний вигляд. Фото О. Романченка

Лл. 5. Відтворене первісне обрамлення віконного прорізу північного фасаду Північної прибудови (1-й поверх Скарбниці НМІУ). Сучасний вигляд. Фото О. Романченка

Лл. 6. План 1-го ярусу Ковнірівського корпусу з показом його 3-х складових частин: пекарні (навскісне штрихування контуру стін); книжкового магазину (контур стін без штрихування); північної прибудови (контур стін залитий чорним кольором)

Лл. 7. Проект відтворення віднайдених архітектурно-декоративних елементів північного фасаду Північної прибудови. Креслення 1950-х рр. (Архів інституту «УкрНДІпроектреставрація»).

Лл. 8. Преображенський собор у м. Ізюм Харківської обл. (1684). Загальний вигляд із заходу

Лл. 9. Покровська церква у Філях (нині – в межах москви; 1692–1693 рр.). Загальний вигляд

Лл. 10. План-схема верхньої території КПЛ з показом візуальної осі між Троїцькою надбрамною церквою й Онуфріївською вежею, на якій розташована Північна прибудова

Первісне функціональне призначення приміщень Північної прибудови залишається невідомим. Не виключено, що ці приміщення були пов'язані з діяльністю монастирської пекарні (хлібні).

Разом з тим, візуальне нівелювання і фактичне знищення на початку XVIII ст. такого непересічного архітектурного об'єкта як Північна прибудова, могло бути пов'язане із певними табуйованими особами, для яких вона, ймовірно, зводилася наприкінці XVII ст. Не виключено, що цими особами були Іван Мазепа – гетьман Лівобережної (1687–1704) і всієї Наддніпрянської України (1704–1709) та його найближчі сподвижники.

Як відомо, І. Мазепа у другій половині XVII – на початку XVIII ст. надавав значну фінансову підтримку і здійснював нагляд за реконструкцією Успенського собору (1690), будівництвом фортифікаційних мурів Верхньої Лаври (1696–1702), а також сусідніх Військово-Микільського собору (1690–1696) і Вознесенського дівочого монастиря (у 1701–1705 рр. зведений мурований храм), настоятельницею якого була його мати, Марія-Магдалена¹.

У той же час на Печерську і в Лаврі зводилися муровані Феодосіївська церква (1698–1700 рр., коштом київського полковника Костянтина Мокієвського – двоюрідного брата матері І. Мазепи); Хрестовоздвиженська церква на Ближніх печерах (1700 р., коштом полтавського полковника Павла Герцика – сподвижника І. Мазепи).

Враховуючи наведене виникає спокуслива думка висловити припущення, що для нагляду за масштабними будівельними роботами, що розгорнулись на території Києво-Печерської лаври та поруч з нею, могла бути зведена Північна прибудова до пекарні для тимчасового перебування в ній як власне гетьмана, так і осіб з його найближчого оточення.

На користь цього припущення можна навести наступні аргументи:

- час зведення Північної прибудови (1680–1690-ті рр.) співпадає із часом здійснених широкомасштабних робіт у Києво-Печерській лаврі та поруч з нею (рубіж XVII–XVIII ст.) під патронатом І. Мазепи та його сподвижників,

- престижність місця розташування Північної прибудови – на Соборній площі з боку вівтарної частини Успенського собору;

- можливість задоволення першочергових потреб під час короткотермінового перебування: доставка харчування й обігрів приміщень прибудови забезпечувалися її блокуванням з монастирською пекарнею;

- загальна площа Північної прибудови складає бл. 40 м², що уможливило її 2-камерне розпланування з улаштуванням житлової і ділової зон;

- візуальна нейтралізація унікальної пишно декорованої архітектурної споруди Північної прибудови після опали гетьмана І. Мазепи;

- відсутність згадок про цю унікальну споруду в писемних джерелах;

- стилістичне трактування архітектурно-декоративних форм фасадів Північної прибудови є дещо архаїчнішим порівняно з декором фасадів монументальних мурованих споруд в Лаврі і на прилеглих територіях, зведених гетьманом І. Мазепою і його сподвижниками (зокрема, Монастирських мурів Верхньої Лаври);

- близькість розташування Північної прибудови до Онуфріївської (Палатної) вежі – на композиційній вісі між нею і Троїцькою надбрамною церквою² (іл. 10);

- ймовірне залучення майстрів московської артілі як до зведення Північної прибудови, так і спорудження гетьманського палацу І. Мазепи на Гончарівці в Батурині³ наприкінці XVII ст.

¹ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012.

² Це наводить на думку, що друга назва Онуфріївської вежі – Палатна, ймовірно, пов'язана із розташованою неподалік Північною прибудовою, яка могла трактуватися як т.зв. “палати Мазепи”. Оскільки Онуфріївська вежа була зведена дещо пізніше за Північну прибудову, вибір місця її спорудження міг здійснюватися з урахуванням її орієнтації на вісь східного фасаду вже існуючої Північної прибудови.

³ Ситий Ю. Гетьманські палаци Івана Мазепи в Батурині та деталі їхнього оздоблення. URL: <http://history.org.ua/LiberUA/Book/mazepa/14.pdf>; НА ІА НАНУ України № 1995/68. Коваленко В., Кондратьєв І., Моця О., Петраускас А., Сарачев І., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської обл. та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні, с. 15–20.

Слід зазначити, що висловлене припущення не підкріплене історичними документами та має дискусійний характер. Разом з тим, проведені натурні архітектурні дослідження і порівняльний аналіз виявлених архітектурно-декоративних елементів фасадів Північної прибудови дозволяють стверджувати, що вона була споруджена наприкінці XVII ст. – у 1680–1690-х рр. Поява цього непересічного архітектурного об'єкту може бути віднесена до доби правління гетьмана І. Мазепи – одного з найшанованіших ктиторів Печерської обителі. Слід також зауважити, що цей об'єкт репрезентує початок одного з найважливіших етапів розвитку архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври – його перебудови й остаточного формування протягом XVII–XVIII ст. у стилістиці українського бароко.

Підсумовуючи викладене, варто пригадати висновок фахівців-реставраторів, які у 1950-ті рр. досліджували Ковнірівський корпус і, зокрема, Північну прибудову: “Ця будівля, її дивовижні за формою і пропорціями архітектурно-декоративні форми повинна... зайняти належне місце в ансамблі пам'ятників архітектури Лаври”¹.

Лівія Сирбу

Віце-директор по зв'язкам із громадськістю
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

Лілія Заболотна

доцент, доктор історії хабілітат
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

**ОЦИФРУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ
ІСТОРІЇ МОЛДОВИ В РАМКАХ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ: ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ²**

Сучасні виклики і проблеми історичної науки доволі тісно взаємопов'язані з поворотом до масового оцифрування історичних джерел. Відомо, що оцифрування не лише значно спрощує роботу співробітників музею, але й робить цю спадщину більш удоступненою для широкої публіки, відкриває онлайн-доступ до матеріальної культурної спадщини на світовому рівні. Очевидним є й те, що “цифрова історія” стає професійною реальністю – нові способи зберігання, обробки, дослідження інформації входять в повсякденний арсенал сучасного історичного дослідження³.

Наукові співробітники, а також сучасні музейні наукові фахівці успішно працюють у цифровому культурному просторі. Оцифрування в музеях здійснюється для досягнення двох основних цілей – автоматизації обліку й переходу на новий рівень презентації фондів.

У першому випадку сканується все, що пов'язано з обліковою документацією. У другому – в електронну форму переводяться предмети музейних колекцій. Цифрові ресурси надають й чимало додаткових переваг, таких як створення страхового фонду й високоякісних копій для допомоги у реставрації експонатів, видання репринтів, організація проєктів.

¹ Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації... С. 8–25.

² Стаття виконана у рамках проєкту “Museum historical-archaeological heritage: systematization and scientific-cultural valorization” (Code: 180101).

³ Cornețchi A. Tehnologii digitale – o modalitate modernă de prezentare și diseminare a colecțiilor muzeale (Digital technologies: a modern way to preserve and promote museum collections). *Tyragetia, Istorie și Muzeologie*. Serie nouă. Vol XIV [XXIX]. Nr. 2. Chișinău, 2020. P. 31–45.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024